

МЕЖПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ФИЗИКИ В УСЛОВИЯХ ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Муминов Р.Р., Холикулова Д.Ш.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690350>

Сильна страна, где дети здоровы.
Здоровы дети — в сильной стране.
(Народная мудрость)

В статье рассматриваются возможности интеграции уроков физики и русского языка в условиях госпитальной школы. Подчёркивается значимость межпредметных связей для развития познавательной активности, речевой культуры и мотивации учащихся, находящихся на лечении.

Ключевые слова: госпитальная школа, межпредметные связи, русский язык, физика, интегрированные уроки, развитие речи.

Key words: hospital school, interdisciplinary connections, Russian language, physics, integrated lessons, speech development.

The article examines the integration of physics and Russian language lessons in a hospital school setting. The authors emphasize the importance of interdisciplinary connections for developing students' cognitive activity, speech culture, and motivation during treatment.

Современная госпитальная школа ставит перед педагогами особые задачи: обучение детей, находящихся на длительном лечении, требует не только индивидуального подхода, но и создания эмоционально поддерживающей образовательной среды. Для таких учащихся уроки — это не просто способ получить знания, но и важный элемент психологической реабилитации, общения и саморазвития. В этих условиях особенно важным становится **межпредметный подход**, позволяющий объединять знания из разных областей и тем самым активизировать познавательную деятельность учащихся.

В последние годы система госпитального обучения в Узбекистане активно развивается. Учителя стремятся не просто восполнять пробелы в знаниях, а формировать у детей целостное восприятие мира, развивать их мышление, речь и интерес к науке. Именно интеграция предметов — гуманитарных и естественнонаучных — помогает добиться этих целей.

Связь между физикой и русским языком на первый взгляд кажется неожиданной, однако на практике она чрезвычайно плодотворна. Изучая физические явления, дети учатся описывать их словами, формулировать выводы, использовать точные понятия. В свою очередь, русский язык становится средством осмысления и выражения научных знаний. Такое взаимодействие дисциплин не только повышает учебную мотивацию, но и способствует развитию логического, аналитического и творческого мышления.

Интеграция уроков физики и русского языка позволяет создавать содержательно насыщенные занятия, где каждый ученик может проявить себя, независимо от состояния здоровья или уровня подготовки. Это делает межпредметный подход особенно значимым

в условиях госпитальной школы, где каждый урок должен быть и образовательным, и терапевтическим по своему воздействию.

Межпредметные связи — это не просто дополнение к уроку, а дидактический принцип, который помогает сделать обучение более системным и осмысленным. В госпитальной школе данный подход имеет особое значение, так как обучение часто проводится в индивидуальной или малогрупповой форме, а время урока ограничено.

На практике взаимодействие уроков физики и русского языка можно реализовать через следующие формы:

Использование научно-популярных текстов. При изучении тем по физике (свет, звук, энергия, движение) учащиеся анализируют тексты на русском языке, выделяют ключевые понятия, составляют словари терминов, пишут мини-сочинения «Как я понимаю закон отражения света», «Почему важно беречь энергию».

Проектные задания. Пример: совместный мини-проект «Язык науки» — исследование, как физические термины становятся частью повседневной речи («ток», «давление», «напряжение» в переносном значении). Это способствует пониманию образности языка и расширяет культурный кругозор учащихся.

Интегрированные уроки. Темы типа «Скорость в физике и в речи» или «Энергия слова» объединяют грамматический и физический материал. На таких занятиях учащиеся выполняют упражнения, где соединяют физические понятия с речевыми конструкциями, обсуждают, как научный язык отличается от художественного.

Опора на жизненный опыт. В госпитальной школе дети часто наблюдают физические явления в окружающем мире — движение капельницы, тени, отражение света. Учитель русского языка помогает описывать эти явления словами, развивая речь и внимание.

Совместная работа учителей русского языка и физики в госпитальной школе «Мехрли мактаб» показала, что межпредметный подход способствует:

повышению интереса учащихся к обоим предметам;
развитию речевой активности и логического мышления;
формированию умений объяснять физические явления доступным языком;
укреплению эмоционального состояния учащихся за счёт творческих заданий и ситуаций успеха.

Положительные результаты наблюдаются особенно у детей, которые ранее испытывали трудности в усвоении школьной программы. Интеграция предметов делает обучение более жизненным, а процесс выздоровления — осмысленным и радостным.

Межпредметный подход на уроках русского языка и физики в условиях госпитальной школы является не только педагогической инновацией, но и гуманистической практикой. Он помогает детям чувствовать себя включёнными в полноценный образовательный процесс, формирует устойчивый интерес к познанию мира, способствует развитию личности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов. — М.: Знание, 1997.
2. Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения. — М.: Просвещение.
3. Кузнецова Т.Е. Интеграция предметов как средство повышения мотивации обучения. // Педагогика, 2021.